

ISLOM KELGANIDAN KEYINGI DAVRDA TIBBIYOTNING RIVOJLANISHI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579501>

Abdurashidova Muxlisa Muhammadabdullo qizi

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Islomshunoslik yo'nalishi 4-kurs talabasi

Tibbiyotning xalq tabobatidan mustaqil fan darajasiga ko'tarilishida qadimgi Misr, Bobil tibbiyoti, Gippokrat va Lmenning muhim o'rne bor. Gippokrat kasalliklarni aniklash, bemorning hayoti va faoliyatiga tashqi muhitning ta'sirini o'rganish, xastalikning kelib chiqish sabablarini topish va davolashda bemor organizmining o'ziga xos xususiyatlarini bilish kabi masalalar bilan shug'ullangan. Galen esa birinchi bo'lib organizmdagi a'zo va sistemalarning tuzilishi hamda funksiyalarini, asosan, hayvonlar (maymunlar) organizmida tajriba qilib o'rgangan. Uning anatomiya va fiziologiyaga doir asarlari to 16-asrgacha Tibbiyotning asosi bo'lib xizmat qildi.

O'rta asr mamlakatlari . O'rta asrlarda Sharq mamlakatlari o'zining iqtisodiy va madaniy rivojlanishida yuksak darajaga yetdi. Yirik shaharlarda bilim markazlari, madrasalar, masjid-xonaqohlar barpo etildi. Tibbiyot ilmi ham yuksak darajaga ko'tarildi. Shaharlarda kasalxonalar, shifoxonalar, mustaqil dorixonalar, tibbiy maktablar qad ko'tardi. Mashhur hakimlar yetishib chiqdi. Shunday kasalxonalar qadimgi Bag'dod, Ray, Damashq, Samarqand, Marv, Shosh (Toshkent)da ochilgan edi.

Xorazmshohlar davri . Xorazm Ma'mun ibn Ma'mun shohlik qigan davrda (XI asr boshi) ayniqsa ravnaq topdi. Uning saroyida o'nlab olimlar, faylasuflar, san'at namoyandalari, shoirlar va hakimlar yashardi. Urganchda shoh saroyi huzurida maxsus kasalxona bo'lgan. Malumotlarga ko'ra shu kasalxonada Abu Ali ibn Sino, Abu Sahl Masihiy va Abu Abdulloh Iloqiy bir qancha vaqt xizmat qilganlar. Ular bemorlarga tashxis qo'yish va davolashda kasalxona tabiblariga yordam berish bilan birga kasallar ustida ilmiy-tadqiqot ishlari ham olib borganlar. Xususan, har xil kasal-liklarning asosiy belgilari, ularning kechishi va oqibatlarini ko'zdan kechirib, xulosalar chiqarganlar, ular yangi davolash usullarini ishlab chiqqanlar.

Xorazm davlatida ko'p mashhur hakimlar yashaganlar, ijod qilganlar va o'lkamizda ilmiy-amaliy tibbiyotning rivojlanishiga katta hissa qo'shganlar.

Qoraxoniylar davri . Qoraxoniylar mamlakatni iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan rivojlantirishga harakat qildilar. Shaharlarda, ayniqsa davlatning poytaxti Samarqandda katta qurilish ishlari olib borildi. Boshqa binolar qatorida kasalxonalar va shifoxonalar ham qad ko'tardi. Masalan, o'sha vaqtdagi Samarqand hukmdori Ibrohim ibn Nasr Tamg'ach Bo'g'roxonning farmoni bilan 1066-yilda Samarqandda kasalxona barpo etildi. Kalxona bilan bir vaqtda tibbiy bilimlarni o'qituvchi maxsus madrasa (tibbiy maktab) ham barpo etildi. Bu madrasa va kasalxona xonning o'ziga

qarashli vaqf yerlar va korxonalaridan keladigan daromad bilan ta'minlanib turilardi.

Kasalxona uchun ajratilgan umumiy mablag'dan 1000 dirhami ko'rpa, choyshap va bemorlar kiyadigan joma uchun ajratib qo'yilgan. Tibbiy maktab-ga ajratilgan pul bir yilda 35 ming dirham qilib belgilangan. Undan bosh mudarris yiliga 2000 dirham olgan. Maktabda dars beruvchi muallimlarga ularning bilim darajasiga qarab, 1000 dirhamdan 1500 dirhamgacha maosh to'langan. Kutubxona mudiri 1200 dirham olgan o'quvchilarga nafaqa (stipendiya) uchun 1800 dirham ajratilgan.

Uyg'onish davri . Uyg'onish davriga kelib tibbiy fanlar tez rivojlana boshladi. Bu esa o'z navbatida tibbiyotni yanada boyitdi. Hakimlar kasalliklarning mohiyatini yanada chuqurroq bilish uchun odam organizmining tuzilishi va unda sodir bo'luvchi fiziologik va patalogik jrayonlarni aniqlash maqsadida anatomik ham fiziologik tekshirish ishlari olib bora boshladilar. Bu ishda ularga texnika sohasida qilingan muhim kashfiyot – mikroskopning kashf etilishi juda qo'l keldi. Mikroskopning kashf eilishini gollandiyalik olim Antoni Levenjuk nomi bilan bog'laydilar. Aslida esa birinchi mikroskop ota-o'g'il Yan Yansenlar tomonidan kashf etilgan edi. Umuman optik asbob haqida so'z boradigan bo'lsa, birinchi bo'lib optik qurol – ko'zoynakni arab olimi ibn al-Haytan ishlatgan edi. A. Levenjuk birinchi bo'lib mikroskop orqali tabiatdagi mavjudotlarni tekshira boshladi. Xususan, u suyak to'qimasi muskullar teri va hayvonlar-ning boshqa organlarini mikroskop orqali kuzatdi. Qonda eritrositlarni (qizil qon tanachalari) topdi. U fanda yangi dunyoni – mikroskop orqali ko'rinadigan mayday jonzotlar dunyosini ochdi va o'z tekshirishlarini yakunlab, 1695-yilda “Tabiat sirlarining ochilishi” nomli kitob yozdi.

Uyg'onish davri tibbiyotining muhim yutuqlaridan biri yuqumli kasalliklarni o'rganish va ularga qarshi kurashda erishilgan natijalar bo'ldi. Olimlar o'lat, vabo va bo'g'ma kabi yuqumli kasalliklarni tekshirib, ularning bir necha yo'llar bilan tarqalishini aniqladilar. Natijada yuqumli kasalliklarga qarshi birinchi bo'lib karantin joriy qilindi. Bu muddat 40 kun (lotincha-quarantayn) deb belgilandi. Amalda bu ish quyida-gicha qilinardi. Dengiz yoki daryo bo'yidagi biror shaharga boshqa mamlakat-dan kemada savdogarlar o'z mollarini olib kelsalar, shahar ma'muriyati 40 kun davomida kemani shahar portiga yaqinlashtirmay uzoqroq masofada langar tashlashini buyurardi. Agar 40 kun davomida dengizchilar yoki kema-dagi savdogarlar o'rtasida kasallik paydo bo'lmasa kema portga kiritilar-di.

Yevropada jarrohlik fani uzoq vaqt tibbiy fan emas, hunar hisoblan-gan. Jarrohlik bilan ko'proq sartaoshlar shug'ullangan.

Temuriylar davri . Sohibqiron Amir Temur mamlakat obodonchiligi va aholi sog'lig'iga alohida ahamiyat bergan. Bu haqda “Temur tuzuklari”da bunday deyilgan: “Men yana amr etdimki: katta-kichik har bir shaharda masjidu madrasa va xonaqoh bino etsinlar, faqiru miskinlarga langar xonalar (kambag'al yetim-yesirlarga ovqat tarqatiladigan joy, g'aribxona) solsinlar. Kasallar uchun shifoxonalar qurdirsinlar va ularda ishlash uchun tabiblar

tayinlansin”. Amir Temur zamonida O‘zbekiston hududida har bir shaharda kasalxonalar va shifoxonalar bo‘lgan. Samarqandning o‘zida “Dorush Shifo” deb ataluvchi katta kasalxonalar bo‘lgan. Sohibqiron tabiblar-ga nisbatan yaxshi munosabatda bo‘lgan. Bu haqida shunday deb yozgan: “Men olim va tabiblar bilan yaxshi munosabatda bo‘ldim. Tabiblarda kasal navkarlarimni davolatdim” .

Ma'lumki, Husayn Bayqaroning bosh vaziri Alisher Navoiy edi. U ko'p jihatdan tibbiyotga yaqin odam bo'lgan. O'zi ham tibbiyotni yaxshi bilgan. Tarixiy dalillar shuni ko'rsatadiki, Navoiy tibbiyot, sog'liqni saqlash masalalari va tabiblar haqida juda to'g'ri fikr yuritgan. Jumladan u o'zining “Mahbub ul-qulub” asarida tibbiyot va tabiblar masalasiga maxsus bob (15-bob) bag'ishlagan. 1480-1482 yillarda Navoiy bobomizning shaxsan tashabbusilari bilan o'z sarmoyasiga Hirotda maxsus tibbiy majmua barpo etildi. Bu majmua “Shifohiyya” nomli kasalxonalar, “Ixlosiyya” nomli madrasa va “Safohiyya” nomli hammomdan iborat edi. “Shifohiyya” qoshida tibbiy maktab ham bo'lgan. Hirotda yana bir maxsus “Dorush Shifo” kasalxonasi bo'lib, unda saroy amaldorlari davolanganlar. Bu kasalxonaga ham Navoiy bobomiz homiylik qilganlar.

O'rta Osiyo va umuman Sharqda tabobat ayniqsa, rivoj topdi. Shu davrda yunon, sanskrit va boshqa qadimgi Sharq tillarida yozilgan tibbiyotga doir asarlarning ko'pchiligi, jumladan, Aristotel, Dioskorid va Galenning dorishunoslikka oid asarlari suryoniy va arab tillariga tarjima qilindi. Galenning “Qivo aladviya al mufrada” (“Sodda dorilarning quvvatlari”) va Badig'ursning “AlAbdal aladviya al mufrada” (“Sodda dorilarning o'rniga o'tuvchilar”) kabi kitoblari ilk bor mashhur tabib va tarjimon Hunayn ibn Ishaq Ali Bodi (809—877) tomonidan tarjima qilindi. Sharqda Abu Hanifa ad-Dinavoriy (815 yil tug'ilgan) “Kitob finnobot” (“O'simliklar qaqida kitob”) ni yaratib, unda 482 xil o'simlikning dorilik xususiyatlarini bayon etdi. Abu Rayhon Beruniyning “Kitob assaydana fittib” (“Tibbiyotda dorishunoslik”) asari o'sha davr Tibbiyotining eng katta yutug'i hisoblanib, O'rta Osiyoda dorishunoslik ilmi — saydanaga asos bo'ldi. Abu Bakr Ar-Roziyning tabobat sohasidagi asarlari umuman jahon tibbiyotining rivojlanishi, boyishida g'oyat ulkan ahamiyat kasb etdi. Olimning tibbiyot ensiklopediyasi xisoblangan 25 jildli “Al-Jomi' alkabir va qad urifa bil Hoviy” (“Al-Hoviy nomi bilan tanilgan katta to'plam”) asari shu davrgacha G'arb va Sharq Tibbiyotida qadrlil bo'lib keldi; 10 jildli “Tabobat kitobi” hamda “Chechak va qizamiq haqida”gi kitobi ham Tibbiyotda mashhur edi.

O'rta asrda Abu Ali ibn Sino Tibbiyotning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Uning “al Qonun fit tib” (qarang “Tib qonunlari”) asari asrlar osha jahon tabobatida asosiy qo'llanma bo'lib keldi. Bu asar Tibbiyotning asosiy sohalari: anatomiya, fiziologiya, patologiya, terapiya, dorishunoslik, gigiyena va boshqalarni qamrab olgan. Isitma, o'lat, chechak, qizamiq kabi yuqumli kasalliklarni qandaydir ko'zga ko'rinmas jonivorlar qo'zg'atishi to'g'risida fikr yuritgan. U buyrak toshlarini operatsiya qilib olib tashlash, traxeotomiya qilish, jarohatlarni davolash usullari haqida yozadi. Ibn Sinoning bizgacha yetib

kelgan eng muhim asarlaridan yana biri "alAdviya alqalbiya" ("Yurak dorilari")dir. Unda olim yurak kasalligida qo'llanadigan (o'zi topgan) dorilar haqida yozadi.

Taniqli tabib Abu Mansur fibga oid "Majmu'ayi kabir dar adviyat mufrada" ("Sodda dorilar haqida katta to'plam"), "Risola dar iloji amrozi sadr" ("Ko'krak kasalliklarining davosi haqida risola"), "Kitob g'uno va muno" ("Maqsadlarni mukammal bayon qilgan kitob") kabi asarlar yozgan. Bularda ichki kasalliklar, teri kasalliklari, isitmabezgak kasalligi, ularga qarshi dorilar va davolash usullari bayon etilgan.

Sharafutdin Abu Abdulloh Muhammad ibn Yusuf Iloqiy ham kasalliklarning kelib chiqishi, sabablari, belgilari, ularni aniklash va davolashga oid ko'p bilimlar sohibi bo'lgan.

O'sha davrning yirik tabiblaridan biri Badriddin Samarqandiy Muhammad ibn Bahrom Qalonisiy har xil kasalliklarga qarshi murakkab dorilar tayyorlab tajribada sinab ko'rgan.

13-asrning mashhur tabiblaridan biri Abu Homid Muhammad ibn Ali ibn Umar Najibuddin Samarqandiy "Ag'ziyat almarzo" ("Kasallar iste'mol qiladigan ovqatlar") nomli kitobida har bir kasallikda qanday taom iste'mol qilinishi va qaysi ovqatlardan ehtiyot bo'lish lozimligi, shuningdek, ovqatlarning dorilik xususiyatlari haqida yozgan.

40 yildan ortik, tabobat ilmi bilan shug'ullangan Sulton Ali tabib Xurosoniy (15—16-asr) o'z tajribalari asosida 2 asar yozgan. Ulardan biri "Dastur aliloj" ("Kasallarni davolash bo'yicha qo'llanma")dir. 15—16-asrlarda Hindistonda yashab ijod etgan xiroflik tabib Yusuf ibn Muhammad ibn Yusuf Yusufiy alHiraviy tibbiy asarlari va amaliy ishlari bilan O'rta Osiyo, Xuroson va Hindistonda tabobatning yana ham taraqqiy etishiga o'z hissasini qo'shdi.

Abdulg'ozixon ibn Arab Muhammadxon Xorazmiy (1603 — 1664) muhim tibbiy asarlari, jumladan, eski o'zbek tilida yozilgan "Manofi' alinson" ("Inson uchun foydali dorilar") nomli asari bilan mashhur .

18-asrning 2 yarmi va 19-asrning 1 yarmida Xorazmda yashab ijod etgan o'zbek tabibi Ja'farxuja ibn Nasruddinxo'ja alHusayniy alKarukiy Hazoraspiyning o'zbek tilida yozilgan "Multaqiy attib" ("Tibbiy ma'lumotlar to'plami") asari (1823) 67 bobdan iborat bo'lib, unda asosan, kishi a'zolarining har xil kasalliklari va ularni dorilar bilan davolash usullari bayon kilingan.

Mashhur o'zbek tabibi Mahmud Hakim Yayfoniy Ho'qandiy (1851-yilda tug'ilgan) umrining ko'p qismini tabobatni o'rganishga va kishilar sog'lig'ini saqlashga sarfladi. U o'z davrigacha bo'lgan sharq tabobati qo'lga kiritgan yutuqlarni jamlab hamda shaxsiy tibbiy tajribalari bilan boyitgan qolda "Qonun aliloj" ("Davolash krnuni") va "Tariq aliloj" ("Davolash usuli") kitoblarini yozib krldirgan. Ularning ikkinchisida o'pka, yurak, sut bezi, me'da, jigar, ichak, buyrak, qovuq va isitma kasalliklari, shishlar, toshmalar, mo'y va tirnoqqa oid xastaliklar, jarohat va yaralar; suyaklarning sinishi, zaharlar, zaharli hayvonlar chaqqanida davolash va ba'zi ruscha nomdagi dorilar keltirilgan.

Bositxon Zohidxon o'g'li o'z ijodida Beruniy, Roziy, Ibn Sino, Iloqiy, Qumriy va Samarqandiylarning asarlaridan keng foydalangan. Bizgacha uning o'zbek tilida yozilgan 3 asari yetib kelgan.

O'rta Osiyoda qadimdan dorivor o'simliklar va ovqatli moddalarning xususiyatlari, ularning kishi organizmiga yetkazadigan foyda va zararlari o'rganilgan. Natijada xalq qo'lida astasekin Tibbiyotga oid ko'pgina ma'lumotlar yig'ilib borgan. Ular esa keyinchalik fibbiy asarlar yaratishda muqim manbalardan biri bo'lgan.

Bu tibbiyotning izlari musulmon bo'lgan davlatimiz davrida keng rivojlanib ko'payib taraqqiy etmoqda bularga: Sobiq Sho'rolar mustamlakasi davrida O'zbekiston tibbiyot sohasida jiddiy o'zgarishlar joriy etildi. Toshkentda 1919-yili 150 o'ringa mo'ljallangan fizioterapiya instituti barpo etildi. 1920-yilda silga qarshi dastlabki dispanser ish boshladi. 1924-yilga kelib o'lkada 53kasalxona, 151 ambulatoriya, 40 feldsherlik punkti va boshqa muassasalar bor edi. 1955-yili Andijon tibbiyot instituti, 1972-yili O'rta Osiyo, hozirgi Toshkent tibbiyot pediatriya instituti, 1990-yili esa Buxoro Tibbiyot instituti ochildi .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abu Ali ibn Sinoning “Tib qonunlari” asari . –Toshkent: Abdulla qodiriy nomidagi nashriyot, 1993- y. -J. 3.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Iymon kitobi. – Toshkent: Hilol nashr nashriyoti, 2013-yil.
3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Folbinlik, sehrgarlik, jin chiqarish va noan'anaviy davolash kabi ishlarning haqiqati. –Toshkent: Hilol nashr nashriyoti, 2013-yil.
4. Shayx Muhammad sodiq Muhammad Yusuf. Tafsihi Hilol kitobi. - Toshkent: Hilol nashr nashriyoti, 2007-2022 yil. -J. 6.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Hadis va Hayot” kitobi. “Tib va Dam” . -Toshkent: Hilol nashr nashriyoti, 2014-yil. -J. 18.
6. U. K. Beluxa. Allergiya. –Toshkent, 1988-yil.
7. Zaynuddin Abulfaroj ibn Shahabuddin Bag'dodiy. Jamiul ulum val hikam. – Bayrut: Muassasatur risalat, 1991-yil.
8. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Olam va odam, din va ilm. –Toshkent: Hilol nashr nashriyoti, 2019-yil.
9. Doktor Rog'ib Sarjoniy (Tarjimon Bekmuhammad Aliboiev) Islom va Olam. Imom Buxoriy xalqaro markazi nashriyoti, 2018-yil.
10. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Sog'lom bola. – Toshkent: Hilol nashr nashriyoti, 2019-yil.
11. Ahmad Muhammad, Mubashshir Ahmad. Islom hazorasi. – Toshkent: “Qaqnus Media” nashriyoti, 2019-yil.